

The role and localization of heat shock proteins in renal cells.

Małgorzata Skiba^{A-G}, Agnieszka Pedrycz^{A-G}

Department of Histology and Embryology Medical University in Lublin, Poland

Received: February 03.2017; Accepted: March 12.2017

Abstract

Heat shock proteins (HSPs) are important effectors of cellular stress response. They are both pro- and anti-apoptotic factors. Their aim of action is mainly to protect the organism against harmful effects and regulate the functioning of cellular processes. Unfortunately they also contribute to programmed cell death or inflammation in the body. In addition, they are involved in the processes of immune response. These proteins occur in all living organisms. Their concentration decreases with age and increases in the states of illness. Stress factors trigger the simultaneous release of two reactions in the body. One of these reactions allows the cell to survive and the other leads to death. The main feature of kidney damage due to their occlusion or ischaemia is the strong induction of apoptosis in the renal tubule epithelium.

The fate of the stressed cell depends on interaction between the mediators of the inflammatory response, the caring proteins and the immune system,

Keywords: Heat Shock Proteins, Kidneys

Introduction

Białka szoku termicznego (ang. Heat shock proteins, Hsp) są istotnymi efektorami komórkowej odpowiedzi stresowej, wykazują właściwości zarówno pro- jak i antyapoptotyczne [1]. Ich zadaniem jest ochrona organizmu przed działaniem szkodliwych czynników oraz regulacja funkcjonowania procesów komórkowych. Białka te występują we wszystkich organizmach żywych. Tylko w niewielkim stopniu są produkowane w warunkach prawidłowych [1]. Ich stężenie spada wraz z wiekiem a wzrasta w stanach chorobowych. Stanowią grupę o wysokim stopniu homologii sekwencji aminokwasów, zarówno u organizmów procariotycznych jak i eucariotycznych.

Jako pierwszy termin białka szoku cieplnego zastosował Tissieres w 1974 roku podczas opisanie białek *Drosophila melanogaster* która była poddana działaniu podwyższonej temperatury [2]. W 1986 Shleisinger roku stworzył definicje białek szoku cieplnego według której musiały one spełniać dwa kryteria. Pierwszym był wzrost ich produkcji po zadziałaniu na komórkę podwyższonej temperatury. Drugie kryterium dotyczyło genów kodujących dane białko. Musiały one zawierać na końcu 5' sekwencję hsp-box występująca przed promotorem genu HSP. Jest to sekwencja niezbędna do zainicjowania syntezy HSP-mRNA na skutek podwyższonej temperatury [3]. Istotnym wyjaśnieniem pełnienia funkcji białek szoku cieplnego było odkrycie Johna Ellis'a dotyczące tworzenia niekonwalencyjnych połączeń z innymi strukturami zawierającymi peptydy, w sytuacji gdy te struktury nie

spełniały swoich biologicznych funkcji [4]. Następnie Mukhopadhyay i wsp. udowodnili znaczenie Hsp70 jako biomarkera oceniającego ryzyko narażenia organizmów na zanieczyszczenia środowiska [5]. Natomiast Soti w 2005 roku wykazał związek tych białek z adaptacją komórek do czynników stresowych [6].

Pod względem ich masy cząsteczkowej oraz funkcji jakie pełnią zostały podzielone na: duże (Hsp 100, Hsp90), średnie (Hsp 70, Hsp60, Hsp40) i małe (Hsp27, Hsp10) [7].

Wśród nich najlepiej poznana do tej pory jest rodzina białek HSP70. Wyróżniono dwie grupy:

-białka o masie 72 kDa (Hsp70, Hsp72), wysoce indukowane przez stres

-biała o masie 73 kDa (Hsc 70, Hsp 73) które ulegają konstytutywnej ekspresji we wszystkich komórkach i tkankach.

Jak już wcześniej wspomniano białka szoku cieplnego ulegają biosyntezie w wyniku zadziałania czynnika stresowego. Poza zwiększoną temperaturą może to być również niedotlenienie, zmiana pH środowiska, uszkodzenia mechaniczne, wpływ metali ciężkich, wpływ infekcji wirusowych jak również wpływ etanolu.

Czynniki stresowe inicjują jednoczesne wyzwolenie dwóch reakcji w organizmie. Jedna z tych reakcji umożliwia przeżycie komórki, a druga prowadzi do jej śmierci. Szlak przeżycia aktywowany jest przez kinazy ERK (ang. extracellular signal-regulated kinases), z kolei szlak śmierci wywołują kinazy JNK (ang. c-Jun NH2-

terminal kinase). Kinazy JNK indukują uwalnianie cytochromu c z mitochondriów, oraz aktywują kaspazy wykonawcze. Wszystkie te reakcje charakteryzują się wzmożoną wewnątrzkomórkową ekspresją białek szoku cieplnego [8].

Rolą białek szoku cieplnego jest ochrona innych białek wewnątrzkomórkowych przed proteolizą. Biorą udział w formowaniu prawidłowej struktury białek podczas translacji oraz w degradacji i denaturacji białek uszkodzonych przez czynniki stresowe, chronią przed apoptozą. Zapobiegają agregacji uszkodzonych protein. Podczas poważnych uszkodzeń, przy braku możliwości naprawy uszkodzonego białka, Hsp wraz z proteasomami biorą udział w procesie ich usuwania z komórki. Badania donoszą, że chaperony stabilizują również cytoszkielet komórkowy.

Niedokrwienie nerek prowadzi nie tylko do apoptozy ale również do zaburzeń aktywnego cytoszkieletu komórek nerkowych, zwłaszcza dotyczy to komórek cewkowych. Wyniki badań przeprowadzonych przez Perng i wsp. pokazują, że jedną z głównych funkcji połączenia się białek szoku cieplnego z filamentami pośrednimi jest wpływ protein na wzajemne oddziaływania pomiędzy filamentami tworzącymi sieć. Uniemożliwiają one tworzenie wiązań niekonwalencyjnych podczas zbliżania się filamentów do siebie, a tym samym zapobiegają tworzeniu agregatów filamentowych typowych dla patologii chorobowych [9]. Komórki z uszkodzonym cytoszkieletem tracą swoją biegunowość. Takie zaburzenia mogą doprowadzić do zaburzeń działania pompy Na/K ATP-azowej, zmiany kierunku wydalania sodu i w konsekwencji do redukcji filtracji kłębuszkowej. Białka Hsp70 i Hsp27 pełnią istotną rolę w przywracaniu integralności cytoszkieletu i biegunowości komórki [10]. Badania przeprowadzone przez Smoyer i wsp również donoszą, że niedokrwienie nerek skutkuje ekspresją HSP25 w proksymalnych kanalikach nerkowych co może mieć znaczenie w naprawie uszkodzenia filamentów aktywnych [11].

Najlepiej poznana dotychczas rodzina białek szoku termicznego jest rodzina białek Hsp 70. Ich główną lokalizacją w komórce jest cytozol, jądro i mitochondria. Te molekuly dbają, żeby funkcjonowanie komórki w przypadku narażenia jej na szkodliwe czynniki zostało podtrzymane w jak najmniej zakłócony sposób. Pełnią rolę wczesnej odpowiedzi na stres głównie poprzez naprawę uszkodzonych białek i transport przez błony protein. Naukowcy przeprowadzili badanie w którym poddano działaniu temperatury 45 stopni przez 15 min komórki mezangium nerek. Ten czynnik stresowy spowodował wytworzenie białek szoku cieplnego HSP70. Naukowcy sugerują że, HSP 70 chroni komórki mezangium przed szkodliwym wpływem rodników tlenowych [12]. Stres komórkowy prowadzi do wzrostu liczby denaturo-

wanych białek, te aby zachować postać rozwiniętą łączą się z Hsp 70 prowadząc do odłączenia czynnika szoku termicznego (heat shock factor 1 –HSF) z kompleksu Hsp (Hsp 70 i Hsp90) znajdującego się w cytoplazmie. Uwolnione monomery Hsp1 ulegają trymeryzacji i fosforylacji. W nowej wytworzonej formie są transportowane do jądra komórkowego gdzie indukują wzrost transkrypcji odpowiednich genów.

Naprawa uszkodzonych białek przebiega w kilku etapach:

Hydroliza ATP związanego z Hsp70 umożliwiającą przyłączenie substratu do kompleksu opiekuńczego

Fosforylacja ADP do ATP prowadząca do rozluźnienia kompleksy i oddysocjowanie produktu.

Ponadto, liczne doniesienia wskazują, że białka szoku termicznego oddziałują z układem immunologicznym, oraz są zaangażowane w procesy odpowiedzi immunologicznej. Białka te zdolne są do wywoływania reakcji charakterystycznych dla odpowiedzi pro- i antyzapalnej.

Manucha i wsp. zwrócili uwagę, że po narażeniu na stres substancje prozapalne modyfikują program transkrypcji indukowany stresem i ekspresję genów HSP, sugerując złożoną wzajemną regulację między szlakiem zapalnym a reakcją komórki na stres.

Dowodzono też, że obniżona ekspresja Hsp70 w nerkach może predysponować do aktywacji receptorów toll-like prowadząc do uruchomienia szlaków sygnałów zapalnych [13].

Ishizaka i wsp. przeprowadzili doświadczenie które wykazało, że długotrwałe podawanie angiotensyny powoduje ekspresję HSP32 nerkowego, znanego także jako heme oxygenase-1 (HO-1). Angiotensyna II zwiększa ekspresję HSP70 i HSP25 oraz HSP35. Barwienie immunohistochemiczne wykazało, że HSP70 i HSP25 ulegało ekspresji w rdzeniu nerki oraz w ścianie tętnic zwierząt grupy kontrolnej. Po podaniu angiotensyny II, zwiększyła się ilość badanych białek w nabłonku i warstwie mięśni gładkich tętnic nerkowych. Ponadto HSP 70, HSP35 i HSP 25 uległy ekspresji w nabłonku kanalików proksymalnych. Wzrost białek HSP70 i HSP25 w nerkach indukowany przez Angiotensynę II zależał od aktywacji receptora angiotensyny typu 1, a nie od samego nadciśnienia [14]. Wykazano, że Hsp70 jest zaangażowany przez aktywację angiotensyny II w uwalnianie oksydazy dinukleotydowej fosforanu nikotynamidionu adeniny co ma związek ze zwiększeniem reakcji zapalnej [15].

Nieliczne badania prowadzone na myszach wskazały rolę białka Hsp72 w patofizjologii chorób kłębuszkowego zapalenia nerek [16] i toczniowego zapalenia nerek [17]. poprzez immunizację komórek układu odpornościowego.

Natomiast Wang i wsp. dowiedli, że ekspresja Hsp 70 w komórkach nerek chroni je przed ostrymi uszkodzeniami spowodowanymi niedokrwieniem. Poziom Hsp 70 w korze nerki odwrotnie koreluje ze stopniem apoptozy, uszkodzenia nerek oraz dysfunkcji nerek [18].

Zespół badaczy sprawdził również wykrywalność Hsp 73 w komórkach nerek. Za wyjątkiem podocytów, nabłonka torebki Bowmana, proksymalnych kanalików nerkowych immunoreaktywność Hsp 73 jest podobna w jądrze i cytoplazmie. Hsp72 wykryto przede wszystkim w okolicy nabłonka brodawki kanalików zbiorczych [19].

Główną cechą uszkodzenia nerek z powodu ich niedrożności jest silna indukcja apoptozy w nabłonku kanalików nerkowych [20]. Ekspresja Hsp72 odgrywa tutaj dużą rolę ochronną komórki. Chroni komórki nabłonka nerek przed apoptozą poprzez poprawę uszkodzenia zewnętrznej błony mitochondrialnej i poprzez zahamowanie aktywacji kaspaz [21]. Hsp 72 wpływa na zahamowanie apoptozy komórek nabłonka kanalików nerkowych oraz powstrzymuje włóknienie nerek wywołane nefropatią zaporową [22].

Podczas stymulacji czynnikami stresowymi komórki nabywają na nie tolerancję poprzez ekspresję genów białek szoku cieplnego. Uodpornione komórki wykazują wysoki, stały poziom w jądrze komórkowym HSP 72 i HSP73 (Kiliańska Z.M., Ptasińska A 1999, A. Kaźmierczuk, Z M. Kiliańska, 2009).

References:

1. Kaźmierczuk A., Kiliańska ZM. The pleiotropic activity of heat shock proteins. *Postepy Hig. Med. Dos.* 2009; 63: 502-521.
2. Baehracke EH. Autophagic programmed cell death in *Drosophila*. *Cell Death Differ.* 2003; 10:940-945.
3. Łaski J., Józwiak Z. Chemicznie indukowana termotolerancja i synteza białek szoku termicznego. *Zagadnienia Biofizyki Współczesnej*, 1991; 15: 46-56.
4. Ellis RJ, Heminmingsen SM. The molecular chaperones:proteins essential for the biogenesis of some macromolecular structures. *Trends. Biochem. Sci.* 1989; 14: 339-342.
5. Mukhopadhyay A. In vitro evidence of inhibition of mitochondrial protease processing by HIV-1 protease inhibitors in yeast: a possible contribution to lipodystrophy syndrome. *Mitochondrion*, 2002; 1: 511-518.
6. Soti C., NagyE., Gircz Z., Vigh L., Csermely P., Ferdinandy P. Heat shock proteins as emerging therapeutic targets. *Br. J. Pharmacol.* 2005; 146: 769-780.
7. Musiał K., Zwolińska D. Heat shock proteins in chronic kidney disease - protectors or aggressors ? *Nefrol. Dial. Pol.* 2010; 14: 206-210.
8. Gabai VL., Sherman MY. Interplay between molecular chaperones and signaling pathways in survival of heat shock. *J. Appl. Physiol.* 2002; 92: 1743-1747.
9. Perng MD., Cairns L., van den Ijssel P., Prescott A., Hutcheson AM., Quinlan RA. Intermediate filament interactions can be altered by HSP27 and alphaB-crystallin. *J. Cell. Sci.* 1999; 112: 2099-2112.

10. Marzec Ł., Zdrojewski Z., Brł E. Białko szoku termicznego (Hsp72) w chorobach nerek. *Nefrol. Dial. Pol.* 2007; 11: 78-82.
11. Smoyer WE., Ransom R, Harris RC., Welsh MJ, Lutsch G., Benndorf R. Ischemic acute renal failure induces differential expression of small heat shock proteins. *J. Am. Soc. Nephrol.* 2000; 11: 211-221.
12. Chen HC., Guh JY., Tsai JH., Lai YH. Induction of heat shock protein 70 protects mesangial cells against oxidative injury. *Kidney Int.* 1999; 56: 1270-1273.
13. Manucha W. HSP70 Family in the Renal Inflammatory Response. *Inflamm. Allergy Drug targets.* 2014; 13: 235-40. DOI: 10.2174/1871528113666140805125632
14. Ishizaka N., Aizawa T., Ohno M., Usui S., Mori I., Tang S.S. Regulation and localization of HSP70 and HSP25 in the kidney of rats undergoing long-term administration of angiotensin II. *Hypertension.* 2002; 39:122-128.
15. Manucha W., Valles PG. Cytoprotective role of nitric oxide associated with HSP70 expression in neonatal obstructive nephropathy. *Nitric Oxide.* 2008; 18: 204-215. DOI 10.1016/j.niox.2008.01.005.
16. Hsu HCT., Zhou. Production of a novel class of polyreactive pathogenic autoantibodies in BXD2 mice causes glomerulonephritis and arthritis. *Arthritis Rheum.* 2006; 54: 343-355.
17. Chen MF., Aosai A. Toxoplasma gondii infection inhibits the development of lupus-like syndrome in autoimmune (New Zealand Black x New Zealand White) F1 mice. *Int. Immunol.* 2004; 16: 937-946.
18. Wang Z, Gall JM., Bonegio RG., Havasi A., Hunt CR., Sherman MY., Schwartz JH., Borkan SC. Induction of heat shock protein 70 inhibits ischemic renal injury. *Kidney Int.* 2011; 79: 861-870.
19. Beck FX, Neuhofer W., Muller E. Molecular chaperones in the kidney: distribution putative roles, and regulation. *Am. J. Physiol. Ren. Physiol.* 2000; 279: F203-F215.
20. Docherty NG., O'Sullivan OE, Healy DA, Fitzpatrick JM., Watson RW. Evidence that inhibition of tubular cell apoptosis protects against renal damage and development of fibrosis following ureteric obstruction. *Am. J. Physiol. Ren. Physiol.* 2006; 290:F4-F13
21. Li F., Mao HP., Ruchalski KL, Wang YH., Choy W., Schwartz JH., Borkan S.C. Heat stress prevents mitochondrial injury in ATP-depleted renal epithelial cells. *Am. J. Physiol. Cell Physiol.* 2002; 283:917-926.
22. Mao H., Li Z, Zhou Y., Li Z, Zhuang S., An X., Zhang B., Chen W., Nie J., Wang Z, Borkan S.C., Wang Y., Yu X. HSP 72 attenuates renal tubular cell apoptosis and interstitial fibrosis in obstructive nephropathy. *Am. J. Physiol. Ren. Physiol.* 2008; 295: F202-F214.

Correspondence address

Małgorzata Skiba
gosiewka@poczta.onet.pl

Conflict of interest:

The authors have declared no conflict of interest.